

AYOL VA UNING JAMIYAT HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI VA QADR-QIMMATI

¹Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi, ²Badriddinova Hilola Akromjon qizi

¹Oriental universiteti Uzluksiz ta’lim pedagogikasi kafedresi v.b., dotsenti,

²Oriental universiteti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986843>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hayotimiz asosi, ko‘rki va millatimiz kelajagi ayol bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi. Bugungi kunda o‘z aqli, bilimi va iste‘dodi, mehnatsevarligi va shijoati bilan hayotning hal qiluvchi sohalarini tebratib, bu oila bekaligi bo‘ladimi, jamiyat va davlat boshqaruvi, madaniyat va ilm-fan taraqqiyoti bo‘ladimi, kichik biznes tadbirkorlik bo‘ladimi mana shunday murakkab vazifalarni ayollar samarali ado etib kelmoqdalar. Bugungi kun ayolining ilmi iqtidori, zakovati, ijodkorligi, yaratuvchanligi dunyoni yana bir karra lol qoldirmoqda.

Kalit so‘zlari: inson qadri, ota –ona, farzand, tarbiya, mashaqqat, oila, jamiyat, buyuk allomalar, xotin-qizlar, ayol, rahbar, ilmi, shijoatli, tadbirkor, jamiyat va davlat.

Аннотация. В этой статье обсуждается тот факт, что женщины были и будут основой нашей жизни, красотой и будущим нашей нации. Сегодня женщины, обладая умом, знаниями и талантом, трудолюбием и целеустремленностью, эффективно выполняют такие сложные задачи, будь то управление семьей, социальное и государственное управление, развитие культуры и науки, малый бизнес и предпринимательство. Они прибывают. Сегодняшние женщины вновь поражают своим научным талантом, интеллектом, креативностью и изобретательностью.

Ключевые слова: человеческое достоинство, родители, дети, воспитание, трудности, семья, общество, великие ученые, женщины, женщина, лидер, ученый, амбициозный, предприниматель, общество и государство.

Abstract. In this article, the foundation of our life, the beauty and the future of our nation have been and will remain women. Today, with their intelligence, knowledge and talent, hard work and determination, women are effectively fulfilling such complex tasks as family management, society and state management, culture and science development, small business and entrepreneurship, shaking up the decisive spheres of life. The scientific talent, intelligence, creativity, and ingenuity of today's women are once again surprising the world.

Keywords: human dignity, parents, children, upbringing, hardship, family, society, great scientists, women, woman, leader, knowledgeable, determined, entrepreneur, society and state.

*Inson qadrini ulug‘lash avvalo azizu
mukarrama ayollarni ulug‘lashdan boshlanadi;
Shavkat Mirziyoyev*

Har qanday davlat va jamiyat taraqqiyoti bir qator omillar asosida yuz beradi. Bu jarayonda ayollar, ularning ijtimoiy-siyosiy munosabatlardagi ishtiroki, huquq va erkinliklari amalda ta‘minlanganligi masalasi – davlatlar rivojining hamda demokratiyaning muhim indeksi sanaladi. Zotan, ayol va uning jamiyat hayotidagi o‘rni hamisha muhim mezon bo‘lib kelgan.

Har qanday ijtimoiy tuzilma asosida ayollarning reproduktiv imkoniyatlari bilan bir qatorda yangi avlodning shakllanishi va rivojlanishida ham ularning o‘rni beqiyos. Jamiyatda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta’minlashning asosiy prinsiplari mavjud bo‘lib, bular qonuniylik, demokratizm, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi, jins bo‘yicha kamsitishga yo‘l qo‘yilmasligi, ochiqlik va shaffoflikdir.

Sir emaski, yangi Uyg‘onish davri, avvalo, ilm-fanning taraqqiyotiga, milliy ma’naviyatning mustahkamligiga bog‘liqdir. Mazkur o‘tkir haqiqatni chuqur his qilgan holda xotin-qizlarning ta’limi va ilm-fan bilan shug‘ullanishlari uchun davlatimiz tomonidan yangi imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Jamiyatda ayollarni ilm-fanga ruhlantirish maqsadida yangi mexanizm – «Olima ayollar jamiyati» tuzilgani hamda uning faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va yanada rag‘batlantirish uchun Davlat byudjetidan 50 milliard so‘m ajratilgani barcha xotin-qizlarning ko‘nglida jamiyatning eng faol qatlami – “olima ayol” bo‘lishga intilishlarini yanada kuchaytirishi ayni haqiqat.¹

Mamlakatimizda bu maqsad yo‘lida ko‘p ishlar qilinmoqda. Jumladan, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida xotin-qizlarning faolligini oshirish, onalik va bolalikni himoya qilish, gender tenglikni qaror toptirish, ayollarning huquq va manfaatlarini ta’minlash bo‘yicha juda ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Ezgulik – shiorimiz, ma’rifat – qurolimiz” degan g‘oya asosida bu jarayonni eng avvalo oiladan, mahalladan boshlashimiz lozim. Zotan, hadisi sharifda aytilganidek, “Ota-ona o‘z farzandiga yaxshi tarbiyadan boshqa meros qoldirolmaydi”.² Muhtarama opa-singillarimiz, mehribon ayollarimiz, duogo‘y onaxonlarimizning mas‘uliyati – aynan ana shu masalalarda yaqqol namoyon bo‘ladi, – deya ta’kidladi Prezident. Ayol – hayotning qutlug‘ asl bo‘lagi, jamiyatning tayanchi va insoniyatning kelajagini tarbiyalovchi muqaddas zotdir. Har qanday jamiyatning yuksalishi yoki tanazzuli bevosita ayollar holatiga, ularga berilgan hurmat va imkoniyatlarga bog‘liqdir. Shu sababli, qadimdan buyuk allomalar, davlat arboblari va mutafakkirlar ayollarni ulug‘lash, ularga hurmat-ehtirom ko‘rsatish zarurligini ta’kidlab kelganlar. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” asarida xotin-qizlar obrazini yorqin bo‘yoqlar orqali ifodalagan. O‘zining boshqa hamnafis salaflaridan farqli o‘laroq ayollarga ijobiy qarashlarini, ularning jamiyatdagi o‘rnini aks ettirgan. Xotin-qizlarga buyumdek, qimmatbaho toshdek emas, balki ularning bilim olishi orqali jamiyatga hissa qo‘shadigan davlat arbobi darajasidagi xotin-qizlarga ijobiy baho beradi. Navoiy ushbu asarida qizlarning ta’lim olishiga ham alohida katta e’tiborini qaratgan. Ayniqsa ilm, kasb-hunar egallashida o‘g‘il-qizlarning tahsil olishi uchun maktab ta’limi kerakligini bildirgan. Navoiy asarida o‘g‘il-qizlarning bir maktabda o‘qishi, birga sayr qilishini tasvirlash orqali ularning teng huquqlarini himoya qilgan. Barchamiz bilgan zamonasining mashhur shaxslaridan biri “Tomas Alva Edison aqli zaif bola edi. Qahramon onasi tufayli u o‘z davrining buyuk daholaridan biriga aylandi.”³ Mening barcha yutuqlarim sababchisi onamdirdir”, deb yozib qoldirgan Tomas Edison. Mana ayolning jamiyatga qo‘shgan ulkan hissalaridan biri shu, agar shunda ayol taslim bo‘lganida farzandi bunchalik mashhurlikka erishmagan bo‘lardir. Mana buni haqiqiy jasorat mardlik deb baholasak arziydi. Aqlli zaif farzandiga kuchli bilim motivatsiya berib yuksak zafarlarni zabt etishda beminnat ayolni xizmatlar katta. Ayol kishining oqila, ilmli ekanligi o‘z ifodasini topgan. Avval yashab o‘tgan ulug‘ donishmandlarimiz: “Har bir buyuk inson ortida bir

¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон

³ <https://zarnews.uz/uz/post/oglingiz-daho-onaning-oz-vaqtidagi-togri-qarori-insoniyatga-tomas-edisondek-olimni-tuhfa-etgandi>

oqila ayol bor”,⁴ deb bejiz aytishmagan. Haqiqtanam, Imom Buxoriyning buyuk alloma bo‘lib yetishishida muhtarama onalarining xizmatlari tahsinga loyiq. Buni boshqa onalarga namuna bo‘ladigan darajadagi buyuk xizmatini alohida e‘tirof etmoq va ismidan sifati mashhur bo‘lib ketgan bu muhtarama ayolning hayot yo‘lini bugungi kun onalariga ibrat qilib ko‘rsatmoqlik lozim. Ayol nafaqat oila tinchligini saqlovchi, balki jamiyatni rivojlantiruvchi ulkan kuchdir. Ayollar nafaqat farzand tarbiyasida, balki iqtisodiyot, ta‘lim, tibbiyot, san‘at va siyosatda ham o‘zining mustahkam o‘rnini topgan. Ayollarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishida atrof – muhitning, oila a‘zolarining ahamiyati juda katta hisoblanadi⁵. Hozirgi mustaqil diyorumizda ayollarga juda keng imkoniyatlar berilgan, oilali farzandlari bor ayollar ham universitetlarda o‘qishlar uchun keng sharoitlar yaratilimoqda faqatgina ulardan oqilona foydalanib ayollarni o‘qishga jalb qilmoqlik lozim. Bugungi zamon sharoitida ayollar ko‘plab yetakchi lavozimlarda faoliyat yuritib, jamiyatni yanada ilg‘or rivojlantirishga ulkan hissa qo‘shmoqdalar. Jamiyatimizda ayol kishini o‘qish har taraflama foyda chunki o‘qigan ayol hayotga teran ko‘z bilan qaraydi, farzandlari bilan birga dars tayyorlab ilmning qanchalik afzallik jihatlarni bilgan xolda, bolalarni ham o‘qitadi. Jamiyatimizning gullab yashnashida bilimli salohiyatli yosh avlodning o‘rni bo‘lakcha

Ayollar oilada mehribon ona, sadoqatli rafiqqa, davolovchi shifokor, mohir oshpaz, jonkuyar ustoz, sifatidagi vazifalarini bajarish barobarida, tadbirkorlik, fan va boshqa sohalarda ham muvaffaqiyat qozonib kelmoqda. Bu esa jamiyat taraqqiyotini tezlashtiradi.⁶ Ayollarning ta‘lim olishiga ko‘nmaydilar. Lekin ayollari kasal bo‘lib qolsa, ayol shifokor qidiradilar deganlaridek, ayollarni o‘qitish jamiyat ravnaqida beqiyos o‘rin tutadi. Ta‘kidlash joiz, bugungi kunda Muhtarama Prezidentimiz boshchiligida Yangi O‘zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini bunyod etish sari dadil qadamlar qo‘ymoqdamiz. Binobarin, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ayollarning baxti asosiga qurilmoqda, desak adashmagan bo‘lamiz.

Ta‘kidlab o‘tamanki, yangi Uyg‘onish davri, avvalo, ilm-fanning taraqqiyotiga, milliy ma‘naviyatning mustahkamligiga bog‘liqdir. Ushbu o‘tkir haqiqatni chuqur his qilgan holda xotin-qizlarning ta‘limi va ilm-fan bilan shug‘ullanishlari uchun davlatimiz tomonidan yangi imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Jamiyatda ayolning o‘rni va qadri bebaho. Har birimiz ayollarning jamiyatdagi o‘rni va roli haqida chuqur o‘ylab, ularni qadrlashga harakat qilishimiz lozim. Chunki ayolni e‘zozlash – kelajakni e‘zozlash demakdir. Binobarin kelajak avlod tarbiyasi ularning qo‘lida. Farzand tarbiyasi eng mas‘uliyatli hamda mashaqqatli ishdir, jamiyatning rivojlanishi yuksak marralarni zabt etishda ham yosh avlodning qo‘lidadir. Kelajagimizni go‘zal va chiroyli qilib tarbiya qilishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni. – Toshkent, 2019.
3. Gender tenglik va huquq: O‘zbekistonda ayollarning siyosiy va iqtisodiy huquqlari. – Toshkent, 2020.

⁴ “Ayollar va mehnat huquqlari: O‘zbekistondagi yutuqlar va muammolar” maqolasi. – “Xalqaro mehnat tashkiloti”, 2022.

⁵ Gender tenglik va huquq: O‘zbekistonda ayollarning siyosiy va iqtisodiy huquqlari. – Toshkent, 2020

⁶ BMTning 2030 yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlari.

4. BMTning 2030 yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlari.
5. “Ayollar va mehnat huquqlari: O‘zbekistondagi yutuqlar va muammolar” maqolasi. – “Xalqaro mehnat tashkiloti”, 2022.
6. <https://zarnews.uz/uz/post/oglingiz-daho-onaning-oz-vaqtidagi-togri-qarori-insoniyatga-tomas-edisondek-olimni-tuhfa-etgandi>